

KONSTITUTSIYA - FUQAROLAR HUQUQ VA ERKINLIKLARINI KAFOLATLOVCHI ASOSIY QONUN!

Zulfiqorov Sherzod Xurramovich

O‘zbekiston Respublikasi Jamoat xavfsizligi universiteti
boshlig‘i o‘rinbosari, y.f.d., professor

Mamlakatda fuqarolar olib borilayotgan islohotlarga o‘z qarashlarini, fikr va mulohazalarini erkin bildirishlari tabiiy. Qayd etish lozimki, Konstitutsiyaviy yangilanishlarga hamma ham birdayin munosabatda bo‘lishmaydi, ba’zilar xayrixoh, ba’zilar esa e’tirozli fikrlarini ilgari surishmoqchi bo‘lishadi. Darhaqiqat, har kimning zikri, fikri o‘zgacha. Hozirgi kunning dolzarb masalasi ham yangi tahrirdagi Konstitutsiyaning kelgusidagi amalda ijrosi qanday bo‘lar ekan, degan turli fikrlar maydoni bilan boyigan desak yangilishmagan bo‘lamiz. Konstitutsiya nima uchun kerak, tabiiy savol?- Konstitutsiya orqali davlat o‘z boshqaruvini yengillashtiradi, ya’nikim inson, jamiyat, davlat o‘rtasidagi o‘zaro huquq va majburiyatlar umumlashadi hamda huquqiy tartibga solinadi.

Nazarimizda, Konstitutsiya doimiy o‘zgarishda, yangilanishda bo‘lishi lozim. Agarda u hayotiy munosabatlardan ortda qoladigan bo‘lsa, o‘zining yuridik kuchi va ta’sirini ham yo‘qotadi. Darhaqiqat, har bir fuqaromiz bilishi lozimki Konstitutsiya uning hayotida to‘siq bo‘ladigan muammolarni to‘g‘ridan - to‘g‘ri hal qiladigan, uning huquq va erkinliklarini ta’minlab beradigan, uning haqiqiy ma’noda huquqiy himoyachisi bo‘ladigan Asosiy qonun ekanligini anglashlari lozim. Konstitutsiyadan eng avvalo, har bir fuqaroning o‘zi bevosita manfaatdor ekanligi, uning har bir qoidasini bilishi va tushunishi kelajakda har qanday yuzaga kelishi mumkin bo‘lgan to‘siqlarni yengib chiqishida asosiy ko‘makchi bo‘lishini his qilishlari lozim.

E’tibor qaratadigan bo‘lsak, dunyo Konstitutsiyalari doimiy yangilanishlar mavjida rivojlanib boradi, muhim hayotiy munosabatlarni, insonlarning yangi huquq va majburiyatlar tizginini tartib solib boradi. Shu o‘rinda, AQSh Mustaqillik deklaratsiyasi asoschilaridan biri Tomas Djeffersonning qiziq bir mulohazasi diqqatimizni e’tiborga tortadi, ya’ni uning taxminicha har 19 yilda Konstitutsiyalar o‘zgarishi kerak, negaki shu vaqt orasida qariyb aholining yarim qismi yangilanadi va amaldagi Konstitutsiya uning qiziqishlarini to‘liq qamrab ololmaydi. Nima deya baholaysiz, xulosa chiqarish o‘zingizdan!

Tahlillar shuni ko‘rsatayaptiki 10 ta davlatda doimiy tarzda Konstitutsiyasiga o‘zgartirish va qo‘shimchalar kiritilib borilmoqda. Bularga: Meksika, Yangi Zelandiya, Braziliya, Shveysariya, Avstriya, Isroil, Chili, Kolumbiya, Gruziya hamda Hindiston

davlatlaridir. Deyarli, hozirgi kunda Konstitutsiyasi o‘zgarmay qolgan davlatlar deyarli uchramaydi.

Ta’kidlash joizki, Konstitutsiya 1992-yilda qabul qilinganidan buyon unga kiritilgan o‘zgartish va qo‘shimchalarning qariyb barchasi asosan **davlat va jamiyat qurilishi**, jumladan Parlament, Prezident, Hukumat faoliyati, saylov tizimi, mahalliy boshqaruv, sud va boshqa organlar faoliyatiga taalluqli bo‘lgan.

Qayd etish lozimki, yangi tahrirda qabul qilinishi kutilayotgan Konstitutsiya O‘zbekiston tarixida ilk bora referendum yo‘li bilan qabul qilinishi nazarda tutiliyapti. Ya’ni, demokratiyaning eng yuqori ko‘rinishi bo‘lmish xalqning davlat va jamiyat boshqaruvida ishtirok etishi, fuqarolarning o‘z ovozi erkin bildirish orqali amalga oshiriladi.

Darhaqiqat, Konstitutsiyaning moddalari amaldagi 128 tadan 155 taga ko‘payib, normalari 275 tadan 434 taga oshgani, ya’ni, Asosiy qonunimizning 65 foiz matni xalqimiz takliflari asosida yangilangani, Konstitutsiyaviy qonun loyihasini yangi tahrirdagi Konstitutsiya sifatida qabul qilish uchun barcha asoslar yetarli ekanligini ta’kidlab o‘tishimiz lozim deb o‘ylayman.

O‘z navbatida, yangi tahrirdagi Konstitutsiyaga kiritilishi **taklif etilayotgan normalarning yarmidan ko‘pi insonning huquq va erkinliklarini** himoya qilishning kafolatlarini kuchaytirish va mexanizmlarini mustahkamlashga qaratilgan.

Endi kirish so‘zdan keyin bevosita **30-aprel** sanasiga qo‘yilgan yangi tahrirdagi Konstitutsiya matnida belgilangan normalarning yuridik jihatlariga e’tiborimizni qaratadigan bo‘lsak, bu ko‘plab huquqiy asoslar bilan boyitilganligining guvohi bo‘lamiz. Konstitutsiya matnining Muqaddima qismida, inson huquq va erkinliklari, demokratiya, erkinlik va tenglik, ijtimoiy adolat, adolatli jamiyat, insonparvar demokratik davlat, xalqaro huquqning umume’tirof etilishi kabi yuridik mohiyatni anglatuvchi qoidalarga ko‘zimiz tushadi.

Davlatning asosiy o‘z oldiga qo‘yilgan maqsadlaridan biri ham huquqiy mohiyatni maqsadga singdirishdir!

Mamlakatni demokratik yangilash, inson huquqlari va erkinliklari ishonchli himoyasining eng muhim kafolatlari sifatida **Konstitutsiya** va qonun **ustuvorligini** ta’minlashning **Konstitutsiyaviy mexanizmlari** sezilarli darajada **mustahkamlandi**.

Yangi tahrirdagi Konstitutsiyaning **1-moddasida** [2], davlatning asosiy maqsadiy yo‘nalishini ko‘rsatib beradigan norma keltiriladi, ya’ni davlatning **huquqiy davlat** ekanligi. **Huquqiy davlat** degani bu – Konstitutsiya va qonun ustuvorligiga asoslangan davlatdir. Huquqiy davlatda mansabdor shaxslar hokimiyatni xohlaganicha o‘zlashtira olmaydi, o‘zi bilganicha qarorlar qabul qila olmaydi. Bunda barcha davlat organlari faqat qonunda belgilangan vakolatlardan kelib chiqib harakatlanadi.

Huquqiy davlatda barcha fuqarolar bir xil huquq va erkinliklarga ega bo'lib, jinsi, irqi, millati, tili, dini, ijtimoiy kelib chiqishi, e'tiqodi, shaxsi va ijtimoiy mavqeidan qat'i nazar, qonun oldida tengligi ta'minlanadi. Ko'plab xorijiy mamlakatlar Konstitutsiyalarida huquqiy davlat tushunchasining bevosita mustahkamlanganini kuzatishimiz mumkin. **Xususan, Rossiya, Ozarbayjon, Portugaliya, Qozog'iston, Fransiya, Turkiya** kabi davlatlar Konstitutsiyalarida huquqiy davlat, qonun ustuvorligiga rioya etish kabi qoidalar bevosita mustahkamlangan.

Huquqiy davlatning shakllanganini quyidagi belgilar bilan izohlashimiz mumkin:

birinchidan, Konstitutsiya va qonunning ustunligi; ***ikkinchidan***, inson huquq va erkinliklariga rioya etish, ularni himoya qilish va ta'minlash; ***uchinchidan***, fuqaro va davlatning o'zaro mas'ulligi; ***to'rtinchidan***, amalda hokimiyatlar bo'linish printsipining ta'minlanishi; ***beshinchidan***, sudlarning mustaqilligi; ***oltinchidan***, huquqiy ong va madaniyatning yuqori darajada ekani va boshqa belgilarni qo'rsatib o'tish mumkin.

Bizning nazarimizda, yangi tahrirdagi Konstitutsiyaning 15-moddasida belgilangan, Konstitutsiyaning oliy yuridik kuchga ega bo'lib, to'g'ridan-to'g'ri amal qilishi va mamlakatning butun hududida qo'llanilishi normasi huquqiy davlatning muhim va asosiy ko'rinishlaridan biri desak, xato qilmagan bo'lamiz. Konstitutsiya normalarining to'g'ridan-to'g'ri ishlashi masalasi Konstitutsiyaviy islohotlarning eng muhim va dolzarb vazifasi hisoblanadi. Negaki, Konstitutsiyada mavjud bo'lgan normalar jamiyatdagi muhim muammolarni to'g'ridan-to'g'ri tartibga solsagina, inson manfaatlariga xizmat qilsagina, uning yuridik kuchi, ta'siri seziladi va e'tirof etiladi. Konstitutsiyaviy islohotlarning eng muhim maqsadlaridan biri ham xalqning Konstitutsiyaga bo'lgan ishonchini kuchaytirish hamda Konstitutsiyaviy yo'l bilan ularning hayotiy masalayu, muammolarini hal etishdir.

Konstitutsiyaning mamlakat hayotida bevosita amal qilishini uchta xususiyatga qarab baholashimiz mumkin. ***Birinchidan***, fuqaroning Konstitutsiyada belgilangan huquq va erkinliklaridan to'g'ridan - to'g'ri foydalanishi; ***ikkinchidan***, barcha subyektlarning Konstitutsiyada belgilangan talab va majburiyatlarga rioya qilishi; ***uchinchidan***, vakolatli davlat organlarining Konstitutsiyaviy normalarini qo'llashi va ijrosini ta'minlashi lozim, ayniqsa sud organlarining roli keskin kuchayishi lozim.

Bu esa, fuqarolarimiz uchun o'z huquqlarini bevosita himoya qilish imkoniyatini beradi; sudlar inson huquqlarini himoyasiga oid muayyan ishlarni ko'rayotganda Konstitutsiyadagi inson huquqlariga oid normalarni to'g'ridan-to'g'ri qo'llash imkoniyatini yaratadi; barcha darajadagi davlat tashkilotlari, fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari va ularning mansabdor shaxslari o'z faoliyatida inson huquqlariga bevosita amal qilishi qoidasiga rioya qilish shartligi mas'uliyatini his qiladi.

Yangi tahrirdagi Konstitutsiyaning 20-moddasida, fuqaro va davlat o‘rtasida o‘zaro huquq va majburiyatlarni belgilash, insonning huquq va erkinliklarining bevosita amal qilishi, huquqiy ta’sir choralari mutanosiblik prinsipi, qonunchilikdagi noaniqlar inson foydasiga hal etilishi kabi muhim qoidalar tizimlashtirilgan holda belgilandi. Bu nihoyatda muhim qoidalar hisoblanadi, ya’ni inson huquq va erkinliklarning to‘g‘ridan-to‘g‘ri amal qilishi, davlat organlari, fuqarolarning o‘zini o‘zi boshqarish organlari, mansabdorlar shaxslar tomonidan o‘z faoliyatida inson huquq va erkinliklarga rioya qilish va uni himoya qilish oliy maqsadga ko‘chayotganligi, so‘zimizning ayni isboti bo‘layotganligidan dalolat beradi.

Misol tariqasida, Germaniya Konstitutsiyasining 1-moddasida aytiladiki, quyida, ya’ni keyingi moddalarda sanab o‘tiladigan asosiy huquqlar qonun chiqaruvchi, ijro etuvchi va sud hokimiyati uchun bevosita amal qiladigan huquq sifatida majburiydir, deb belgilab qo‘yilgan. YA’ni, fuqarolarning asosiy shaxsiy, siyosiy, iqtisodiy-ijtimoiy huquqlarini nazarda tutadi.

Mazkur moddagi yangi normalar davlat organlari, mansabdor shaxslar qarorlari va faoliyatida qo‘llanilgan huquqiy ta’sir choralari ko‘zlangan qonuniy maqsadga erishish uchun mos va yetarli bo‘lishi hamda manfaatdor shaxslarga imkon qadar qiyinchilik tug‘dirmasligi, kimgadir ortiqcha majburiyat yoki xarajat yuklashi mumkin emasligi, insonlarga moddiy va ma’naviy ziyon yetkazilmasligini oldini olishga xizmat qiladi

Huquqiy davlatda barcha munosabatlar aniq qoidalar bilan tartibga solingan bo‘lishi kerak. Ammo hayotda shunday vaziyatlar yoki holatlar vujudga kelishi mumkinki, davlat va inson o‘rtasidagi ayrim munosabatlarning yechimi qonunchilikda ko‘rsatilmagan yoki noaniqliklarga sabab bo‘lishi aniq. Mana shunday holatlarda muammo kimning foydasiga va qanday tartibda hal etilishi muhim ahamiyat kasb etadi. Bunday holatda

Yangi tahrirdagi Konstitutsiyaning 20-moddasida belgilanganidek, “Inson bilan davlat organlarining o‘zaro munosabatlarida yuzaga keladigan qonunchilikdagi barcha qarama-qarshiliklar va noaniqliklar inson foydasiga talqin qilinadi”[2].

Deylik, Soliq kodeksining o‘zida muayyan bir masala yuzasidan turlicha norma belgilangan bo‘lishi yoki tadbirkorlikka oid bitta qonunda boshqa norma, ikkinchi qonunda boshqacha norma belgilangan bo‘lishi mumkin. Bunday nomuvofiqlikni, tabiiyki, soliq organi davlat foydasiga, fuqaro esa o‘z foydasiga talqin qilinishini xohlaydi. Konstitutsiyaga kiritilayotgan norma esa shunday nomuvofiqliklar davlat emas, inson foydasiga hal etiladi, degan qat’iy normani aniq-ravshan mustahkamlaydi.

Amaldagi Konstitutsiyamiz normalariga e’tiborimizni qaratsak, ko‘p qoidalar umumiy tarzda ifodalanganligini ko‘ramiz. Ya’ni, fuqarolarning o‘z huquqlarini amalga oshirishda, himoyalashda aniq belgilangan qoidalarni kamroq uchratish mumkin. Shu

maqsadda ham, yangi tahrirdagi Konstitutsiyaga tegishli normalarni kiritishning hayotiy zarurati paydo bo‘ldi. Misol tariqasida, O‘zbekistonda o‘lim jazosini taqiqlash; “Miranda qoidasi”ni qo‘llash, ya’ni, shaxsni ushlab chog‘ida uning huquqlari va nima sababdan ushlangani sodda tilda tushuntirilishi shartligi; shaxs sudning qaroriga qadar ko‘pi bilan qirq sakkiz soatdan ortiq ushlab turilishi mumkin emasligi; inson bilan davlat organlarining o‘zaro munosabatlarida yuzaga keladigan qonunchilikdagi barcha ziddiyatlar va noaniqliklar inson foydasiga talqin etilishi; mamlakat bo‘ylab erkin harakatlanish kabi yangi normalarni ko‘rsatib o‘tish lozim. Bu normalar so‘zsiz, fuqaroning kunlik hayotida duch keladigan muammolarni to‘g‘ridan-to‘g‘ri tartibga solishga qaratilgandir. Shu maqsadda ham mazkur muammolarning yechimini Konstitutsiya darajada mustahkamlab qo‘yilishi, nihoyatda dolzarb vazifa hisoblanadi.

Bugungi kunda sudlanganlik fakti nafaqat unga, balki uning oila a‘zolari, qarindoshlari hayotiga salbiy ta‘sir ko‘rsatish holatlari ba‘zan uchrab kelmoqda edi. Hech bir holatda inson o‘zining yaqinlari yo‘l qo‘ygan xatolar uchun javob berishi mantiqan oqlab bo‘lmaydigan holatdir! Shu maqsadda ham mazkur salbiy illatning oldini olish maqsadida, yangi tahrirdagi Konstitutsiyaning 28-moddasida [3], shaxsning sudlanganligi va bundan kelib chiqadigan huquqiy oqibatlar uning qarindoshlari huquqlarini cheklash uchun asos bo‘lmasligi kerakligi, qat’iy belgilab qo‘yildi.

Yoki bo‘lmasa, ilgari propiska deganda ko‘pchiligimizning yodimizga ish topa olmagan va chet elga ketgan minglab malakali kadrlar, o‘z uylarini boshqa odamlarning nomlariga rasmiylashtirgan fuqarolar, propiska uchun tuzilgan soxta nikohlar, qonuni chetlab o‘tish bilan bog‘liq korrupsiya hodisalari keladi. Buning orqasida qanchadan qancha iqtidorli kadrlar o‘z qobiliyatini ko‘rsatolmay, o‘z kasbiy xohish istagidan chetda qolib ketgan. Shu maqsadda ham mazkur illatlar umuman bo‘lmasligin kafolatlash maqsadida ham yangi tahrirdagi Konstitutsiyaning 32-moddasiga, O‘zbekiston Respublikasi hududida qonuniy asoslarda bo‘lib turgan har bir shaxs respublika hududi bo‘ylab erkin harakatlanish, turar va yashash joyini erkin tanlash huquqiga egaligi belgilab qo‘yildi.

Yangi tahrirdagi Konstitutsiyaning 47-moddasi ikkinchi qismi bilan uy-joy mulkdorlariga nisbatan 2 turdagi muhim Konstitutsiyaviy kafolat belgilandi: sud kafolati va uy-joydan mahrum etilganda teng qiymatda kompensatsiya olish kafolati. Sud kafolati uy-joyga nisbatan mulk huquqi sud qarorisiz mahrum etilishiga yo‘l qo‘yilmasligini anglatadi. Teng qiymatda kompensatsiya olish deganda mulkdorga olib qo‘yilgan mol-mulkka teng qiymatli mol-mulk berilishi va uning ko‘rgan boshqa zararlari to‘lanishi yoki mulk huquqi bekor qilinishi bilan yetkazilgan zarar to‘la hajmda qoplanishini tushunishimiz zarur. Demak, endi davlat istalgan tadbirkor yoki fuqaroning mulkini “snos” bahonasida buzishiga yo‘l qo‘yilmaydi. Davlat ehtiyoji uchun olinishi

ko‘zda tutilgan hududlar esa mulk egasi rozi bo‘lgan va kompensatsiya to‘liq qoplab berilgandan keyingina buzilishi nazarda tutilmoqda.

Yangi tahrirdagi Konstitutsiyaning beshinchi bo‘limida ham yangi normalar bilan uyg‘unlashgan o‘zgarishlar amalga oshirildi:

Ta’kidlash lozimki, inson huquq va erkinliklari bilan ko‘plab normalar mustahkamlash mumkindir, ammo mazkur huquqlarni ta’minlash hamda kafolatlash albatta davlat orgalarining zimmasiga katta mas’uliyat va javobgarlikni yuklaydi. Shu maqsadda, shunga mos tarzda davlat organlarining vakolat va funksiyalarini muvofiqlashtirish, kengaytirish masalasi ham muhim ahamiyat kasb etdi. ***Bu o‘zgarishlarni quyidagilarda ko‘rishimiz mumkin:***

Birinchidan, Yangi O‘zbekistonda olib borilayotgan ma’muriy islohotlarning maqsadi va vazifalaridan kelib chiqib, parlamentning yuqori palatasi – **Senat faoliyati takomillashtirildi**, shuningdek parlamentning quyi palatasi – **Qonunchilik palatasining** vakolatlari kuchaytirildi. Ta’kidlash lozimki, bu normalar, Qonunchilik palatasi va Senatning mas’uliyati sohalarini ajratish, ularning faoliyatidagi parallellikni va bir-birini takrorlashni istisno etish maqsadida kiritildi. Ilgari Konstitutsiyada Qonunchilik palatasining mutlaq vakolatlari **5** ta vakolatdan iborat bo‘lsa, yangi tahrirdagi tuzatishlarga ko‘ra ularning soni **12** taga oshdi. Senatning mutlaq vakolatlari amaldagi **14** tadan **18** taga ko‘paydi. Mazkur o‘zgarishlarni quyidagi ba’zi bir misollarda ko‘rib o‘tishimiz mumkin:

Bosh vazir nomzodini ko‘rib chiqish va ma’qullash Qonunchilik palatasining mutlaq vakolati sifatida mustahkamlandi; Davlat byudjeti ijrosini nazorat qilish; Vazirlar Mahkamasining har yilgi ma’ruzasini eshitish; Bosh vazirning mamlakatni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish to‘g‘risidagi hisobotini eshitish va boshqa vakolatlar **Qonunchilik palatasining mutlaq vakolatlari** sifatida belgilandi. **Senatning huquqni muhofaza qiluvchi va nazorat organlari, maxsus xizmatlar faoliyati ustidan** nazorat funksiyasi kuchaytirildi. Xususan, Bosh prokuror va Hisob palatasi raisi **Senat ma’qullaganidan keyin**, Davlat xavfsizlik xizmati raisi esa, **Senat bilan maslahatlashilgandan keyingina** Prezident tomonidan tayinlanish tartibi joriy etildi. **Senat a’zolari soni 100** nafardan **65** nafargacha optimallashtirilib, ular **14** ta **hududdan** teng miqdorda **4** nafardan Jo‘qorgi Kenges va mahalliy Kengashlar majlislarida deputatlar orasidan saylanadi, Senatning **9** ta **a’zosi** bevosita **Prezident tomonidan** tayinlanishi **kabi** yangi qoidalar shular jumlasidandir.

Ikkinchidan, Hukumatning **Oliy Majlis va Prezident** oldidagi mas’uliyatini kuchaytirish hisobiga Vazirlar Mahkamasining mas’uliyat va javobgarligi sezilarli darajada kuchaytirildi, Hukumatning maqomi o‘zgardi, parlament quyi palatasining Hukumatni shakllantirishdagi ishtiroki kengaytirildi. Endilikda, **Bosh vazir nomzodi**

Prezident ko‘rib chiqishi uchun parlamentga saylovda eng ko‘p deputatlik o‘rinlarini olgan siyosiy partiya tomonidan taklif etilishi to‘g‘risidagi Konstitutsiyaviy norma bekor qilindi hamda mazkur qoida o‘rniga ilg‘or xorijiy amaliyotni inobatga olgan holda, Bosh vazir va Hukumat a‘zolarini Qonunchilik palatasi ma‘qullaganidan keyin Prezident tomonidan tayinlash tartibi o‘rnatildi.

Bu yerda, Bosh vazir nomzodi Prezident tomonidan quyi palatadagi barcha siyosiy partiyalar fraksiyalari bilan maslahatlashuvlar o‘tkazilganidan so‘ng taklif etilishi belgilandi. Shuningdek, Hukumat zimmasiga **ijro etuvchi hokimiyat organlari** ishida **ochiqlik** va **shaffoflikni**, qonuniylik va samaradorlikni ta‘minlash, davlat xizmatlarining sifati va qulayligini oshirish, aholini, shu jumladan nogironligi bo‘lgan shaxslarni ijtimoiy himoya qilish tizimining samarali faoliyat ko‘rsatishini ta‘minlash, fuqarolik jamiyati institutlarini qo‘llab-quvvatlash vazifalari Konstitutsiyaviy jihatdan mustahkamlandi (**115-modda**).

Konstitutsiyaviy islohotlarda muhim bir konseptual o‘zgarishga e‘tiborimizni qaratadigan bo‘lsak, endilikda **viloyat, tuman, shahar hokimi lavozimini egallab turgan shaxs bir vaqtning o‘zida xalq deputatlari mahalliy Kengashining raisi lavozimini egallashi mumkin emasligi** to‘g‘risidagi norma qat‘iy belgilab qo‘yildi [4]. Endilikda, mahalliy hududlarda ikkita alohida mustaqil tuzilmaga bitta shaxsning rahbarlik qilishiga Konstitutsiyaviy jihatdan chek qo‘yildi.

Uchinchidan, yangi tahrirdagi Konstitutsiyaviy normalar bilan sudyalar mustaqilligi, odil sudlov tizimini demokratlashtirishning Konstitutsiyaviy asoslari Konstitutsiya va qonun ustuvorligini ta‘minlashning muhim shartlari sifatida sezilarli darajada **mustahkamlandi**. Sudyalar daxlsiz va muayyan ishlar bo‘yicha hisobdor bo‘lmasligi, davlat sudyaning va uning oila a‘zolarining xavfsizligi ta‘minlanishi belgilanmoqda (**136-modda**).

Alohida qayd etish lozimkiki sudlarning faoliyatini moliyalashtirish faqat **davlat byudjetidan amalga oshirilishi** hamda u odil sudlovni to‘liq va mustaqil amalga oshirish imkoniyatini ta‘minlashi kerakligi to‘g‘risidagi norma (**140-modda**) va boshqa muhim bo‘lgan qoidalar mustahkamlab qo‘yilmoqda. Shuningdek, Konstitutsiyaviy sudning vakolatiga taalluqli masalalar doirasi kengaytirilmoqda va aniqlashtirilmoqda, **uning sudyalari faoliyatining kafolatlari kuchaytirilmoqda**. Endilikda, Konstitutsiyaviy sudga **referendumga chiqarilayotgan masalalarning** O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasiga muvofiqligi to‘g‘risida xulosa berishi vakolati belgilanmoqda. Bu albatta, Konstitutsiyaviy sud faoliyatidagi mas‘uliyatning oshayotganligidan dalolat beradi.

To‘rtinchidan, Konstitutsiyaga **advokatura institutiga** bag‘ishlangan va **advokatlar faoliyatining kafolatlari**ni mustahkamlovchi alohida bob kiritildi (**XXIV bob**). Kelgusida advokatlar faoliyatini mustaqil va erkin tarzda faoliyat olib borishini

yanada mustahkamlash borasida quyidagi yangi normalar mustahkamlab qo‘yildi: Advokatura faoliyati **qonuniylik, mustaqillik va o‘zini o‘zi boshqarish** prinsiplariga asoslanishi (*141-modda*); advokat o‘z kasbiy vazifalarini amalga oshirayotganda uning **faoliyatiga aralashishga yo‘l qo‘yilmasligi**; advokatga o‘z himoyasidagi shaxs bilan moneliksiz va xoli uchrashish, maslahatlar berish uchun shart-sharoitlar ta‘minlanishi; advokat, uning sha‘ni, qadr-qimmatini va kasbiy faoliyati davlat himoyasida bo‘ladi va qonun bilan muhofaza qilinishi (*142-modda*). kabi muhim qoidalardir. Albatta, mazkur yangi kafolatlovchi normalar advokatlar faoliyatini yangi bosqichga olib chiqadi desak, yangilishmagan bo‘lamiz.

Xulosa o‘rnida shuni ta’kidlash lozimki, bu Konstitutsiyaviy o‘zgarishlar olib borilayotgan islohotlarning boshlanishi, eng muhimi bu yangi qoidalar inson, jamiyat va davlat o‘rtasidagi o‘zaro munosabatlarni to‘g‘ridan- to‘g‘ri tartibga solishda o‘z kuchi va salmog‘ini ko‘rsatishi lozim bo‘ladi. Qolaversa, xalqimizning Konstitutsiyaviy islohotlarga bo‘lgan ishonchini yanada orttirib borish zarur. Demakki, Konstitutsiyamizning tegishli normalariga o‘zgartirish va qo‘shimchalar kiritilishi, bu Konstitutsiyamizning majoziy ma’noda kuchsizlanishiga emas, aksincha, Konstitutsiyamizning yanada takomillashuviga, xalq manfaatlarining kafolatlanishiga hamda insonlarning hayotiy zarurati aks etishiga xizmat qiladi.

REFERENCES:

1. Ўзбекистон Республикаси Конституцияси. – Тошкент, “ Адолат” миллий ҳуқуқий ахборот тизими, 2023 й. – Б.4.
2. Ўзбекистон Республикаси Конституцияси. – Тошкент, “ Адолат” миллий ҳуқуқий ахборот тизими, 2023 й. – Б.13.
3. Ўзбекистон Республикаси Конституцияси. – Тошкент, “ Адолат” миллий ҳуқуқий ахборот тизими, 2023 й. – Б.18.
4. Ўзбекистон Республикаси Конституцияси. – Тошкент, “ Адолат” миллий ҳуқуқий ахборот тизими, 2023 й. – Б.91.